

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Reynold M. Millondaga, DMBA

Instructor I
University of Antique
Tario-Lim Memorial Campus
Province of Antique, Region 6, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.18626914

Lihim na Pagtingin

Sa bawat araw, ikaw ang nais matanaw,
Sa madilim kong mundo, ikaw ang umilaw.
Sa bawat kisap ng matang nagkukunwari,
May damdaming lihim na pilit ikinikubli.

Minsan ako'y naiinis tuwing ika'y nariyan,
Ngunit hinahanap ka kapag 'di masilayan.
Ganito pala pakiramdam kapag umiibig,
Hindi namamalayang sa iyo'y nakatitig.

Hindi man masambit ang salitang 'tangi,"
Sa tingin pa lamang, pag-ibig ay nagwawagi.
May ngiti kang payak na aking ninanakaw,
Ikaw ang pangrap na 'di ko maisigaw.

Sabi nila'y huwag basta-bastang mahulog,
Ngunit paanong iiwas kung damdami'y tulog?
Hindi naman marahil mali ang ibigin ka,
Ang sakit lamang ay may iniibig kang iba.

Kahit palihim ka lamang na tinitingnan,
Puso ko'y tumitibok nang walang hanggan.
Salamat at naging inspirasyon kita,
Sa pagpapatuloy ng aking kabanata.

Hindi man ako ang wakas ng iyong daan,
Ako'y nagpapasalamat sa sandaling hiram.
Kung saan ang pag-ibig ay natutong maghintay,
At ang damdamin ay piniling maging tunay.

Sa paglayo mo, hindi kita hahabulin,
Sapagkat ang mahal ay marunong umunawa rin.
Kung ikaw man ay masaya sa piling ng iba,
Tahimik kong tatanggapin para ako'y payapa.

At kung sa dulo ng panahong naglalakbay,
Ako man ay muling matutong umibig at mabuhay,
Ang lihim na pagtinging minsang itinago,
Ay magiging alaala at aral ng aking puso.